

Institutionelles FDM: Lokal so viel wie nötig, im Verbund so viel wie möglich

Ein Workshopbericht

Autor*innen:

Diana Schmidt <https://orcid.org/0000-0001-7852-7214>

Katharina Koch <https://orcid.org/0000-0002-7455-2874>

Gabriele Stiller <https://orcid.org/0009-0008-9034-1939>

Vanessa Bischoff <https://orcid.org/0009-0002-6710-0543>

Sebastian B. C. Lehmann <https://orcid.org/0000-0003-1111-3556>

Zitationsempfehlung:

Schmidt, D., Koch, K., Stiller, G., Bischoff, V. & Lehmann, S. B. C. (2026). *Institutionelles FDM: Lokal so viel wie nötig, im Verbund so viel wie möglich. Ein Workshopbericht*. FDM@HAW-Publikation. Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18483158>

Eine Publikation aus dem Netzwerk

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage.....	3
Herausforderungen.....	4
Chancen und mögliche Lösungen	5
Fazit und Ausblick	6
Literatur- und Quellenverzeichnis	7

Förderhinweis

Dieser Austausch wurde ermöglicht durch die Unterstützung der VolkswagenStiftung im Rahmen der VW-Themenwoche „Digitale Kompetenzen in der Wissenschaft“ und die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF/ BMFTR seit 05/2025) mit Finanzierung durch NextGenerationEU im Rahmen der Förderlinie „Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen“. Förderkennzeichen BMFTR: 16FDFH112 (FDM-ndsHAW), 16FDFH122A (GesundFDM).

Das Thema institutionelles Forschungsdatenmanagement (FDM), kurz gesagt der organisierte Umgang einer Hochschule mit dem FDM und darauf basierende lokale Aktivitäten und Angebote, war Gegenstand einer Barcamp-Session des Workshops „FDM mit geringen Ressourcen? Kompetenzaufbau durch Vernetzung von Hochschulen für angewandte Wissenschaften“. Der Workshop fand vom 02.-04. Dezember 2024 im Rahmen der Themenwoche „Digitale Kompetenzen in der Wissenschaft“ statt und wurde von der VolkswagenStiftung gefördert.

Ausgangslage

Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsdaten ist eine zentrale Voraussetzung für wissenschaftliche Integrität, Nutzbarkeit und Qualitätssicherung in der Forschung (DFG, 2015). An verschiedenen Stellen sorgen zahlreiche Bestrebungen und Angebote dafür, der wachsenden Bedeutung von Daten und ihrem Management Rechnung zu tragen, praktikable Lösungen anzubieten und den Umgang mit Daten weiter zu professionalisieren.

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) stehen beim Auf- und Ausbau institutioneller Strukturen für das FDM jedoch vielfach vor eigenen Herausforderungen. Diese ergeben sich insbesondere aus begrenzten personellen sowie finanziellen Ressourcen und einer oftmals geographisch ausgeprägten Dezentralität der Hochschulen. Im Rahmen der Session wurde durch die Teilnehmenden aus HAWen exemplarisch diskutiert, wie die Gestaltung von FDM im Spannungsfeld lokaler Anforderungen und Rahmenbedingungen, übergeordneter Verbundstrukturen, Aktivitäten und Angebote gelingen kann. Dieser Bericht fasst zentrale Erkenntnisse und diskutierte Lösungsansätze zusammen.

Bei der Betrachtung von Rahmenbedingungen sind sowohl politische und rechtliche Entwicklungen als auch Ressourcen und Strukturen auf lokaler und Landesebene von Bedeutung. Europäische und bundesweite Gesetzgebungen, wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), nationale Datenschutzgesetze¹ sowie spezifische Regulierungen zur Vergabe von Fördermitteln, beeinflussen maßgeblich die Strukturen und Abläufe im FDM. Speziell die Einführung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) markiert einen Paradigmenwechsel: Die NFDI soll die Datenbestände von Wissenschaft und Forschung systematisch erschließen, nachhaltig sichern und zugänglich machen sowie (inter-)national vernetzen (DFG, 2024). Auf Landesebene macht sich bemerkbar, dass die föderale Struktur in Wissenschaft und Forschung auch das Forschungsdatenmanagement maßgeblich prägt. Die verschiedenen Bundesländer setzen teils unterschiedliche Schwerpunkte bei der Förderung von FDM-Initiativen und -Infrastrukturen, was zu einer heterogenen Unterstützungslandschaft führt. Die finanzielle und infrastrukturelle Ausstattung von HAWen unterscheidet sich oft substantiell von denjenigen an größeren Universitäten. So sind insbesondere Hochschulen für angewandte Wissenschaften häufig mit begrenzten finanziellen Mitteln ausgestattet und profitieren darüber hinaus nur eingeschränkt von landesweiten Förderprogrammen, die oftmals Universitäten stärker fokussieren. So wurde beispielsweise in Nordrhein-

¹ Zu den Themen Recht und Datenschutz im FDM finden sich zahlreiche Beiträge bei Zenodo, besonders sei hier verwiesen auf: Klingele, I., & Schmidt, D. (2025). Recht und Datenschutz: Chancen und Grenzen von Forschungsdaten. Ein Workshopbericht. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15976614>

Westfalen wiederholt auf die grundsätzlichen Lücken bei der Infrastrukturförderung sowie die fehlenden fachspezifischen Angebote für HAWen hingewiesen (Hochschulen NRW, 2026). Für eine nachhaltige Etablierung von FDM an HAWen bedarf es daher gezielter Förderstrategien und passgenauer Unterstützungsangebote auf Landesebene, die die eigenen Strukturen, Bedarfe und Ressourcen dieser Hochschulart berücksichtigen. Landesinitiativen, sofern es sie überhaupt gibt, bieten punktuell Unterstützung, z.B. mit Qualifizierungsmaßnahmen, setzen dabei jedoch primär auf Kooperation und Vernetzung und haben nicht immer HAWen im Fokus (Putnings et al., 2021). Für die FDM-Unterstützung an HAWen muss daher ein Blick auf spezifische Bedarfe, Organisationskulturen und Sachmittelbedarfe gerichtet werden.² Die niedersächsische FDM-Landesinitiative setzt beispielsweise in ihrer Säule 2 auf die lokale Unterstützung der HAWen durch Projektstellen, den sogenannten Data Stewards (Schmidt et al., 2025).

Herausforderungen

Der Aufbau eines institutionellen FDMs stellt die betroffenen Einrichtungen vor zentrale Herausforderungen, da sie üblicherweise stark auf den Lehrbetrieb ausgerichtet sind. An HAWen haben Professor*innen deutlich höhere Lehrverpflichtungen als an Universitäten.³ Aufgrund des hohen Lehrkontingents haben Forschende an HAWen vergleichsweise weniger Zeit für Forschung (Duong et al., 2014 und 2015). So führen die deutlich geringere Anzahl an Forschenden und Zeit für Forschung im Vergleich zu Universitäten zu weniger Dritt- und damit auch Overheadmitteln (Hachmeister et al., 2025), aus denen unterstützendes wissenschaftliches Personal und notwendige technische Infrastruktur finanziert werden könnten.

Die vorherrschenden Rahmenbedingungen gilt es deshalb genauer zu betrachten und auf die jeweilige hochschulspezifische Situation abzustimmen. Auf den ersten Blick existieren bereits sehr viele Angebote, Strukturen und Initiativen, die das FDM in Deutschland etablieren und professionalisieren wollen. Der detaillierte Blick offenbart jedoch, dass Vieles davon nicht immer lokal ankommt oder funktioniert.

Um das Forschungsdatenmanagement als integralen Bestandteil des Forschungsprozesses an HAWen zu etablieren, bedarf es noch einiges an Arbeit. Oft fehlt es an ausreichend unterstützender technischer und personeller Infrastruktur sowie an Schulungen in den vielfältigen, disziplinspezifischen Werkzeugen und Methoden, um Forschende kontinuierlich für FDM zu sensibilisieren⁴. Die Umstellung auf eine Kultur der Offenheit und Transparenz beim Umgang mit Forschungsdaten kann bei Forschenden, die an traditionelle Praktiken gewöhnt sind, auf Widerstand stoßen. Der Übergang zu systematischen FDM-Ansätzen erfordert einen Mentalitätswandel, der offensichtlich nur mit Beharrlichkeit, viel Zeit und Geduld zu erreichen ist. Hierbei ist die Unterstützung durch die Hochschulleitung unerlässlich.

² Zur Situation, Ausgangslage und den Rahmenbedingungen für FDM an HAWen siehe auch der Beitrag Schimmer, T. M., Schmidt, D., Schneidenbach, E., Boelter, S., Heuer, J.-O., & Werth, R. (2025). Vernetzt für FDM an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15781718>

³ In Niedersachsen wurde in 11/2020 ein Normenkontrollantrag von HAW- Professor*innen abgewiesen. <https://www.forschung-und-lehre.de/recht/antrag-von-fh-professoren-abgewiesen-3270>

⁴ Zur Sensibilisierung siehe auch der Beitrag Schmidt, D., Boelter, S., & Schneidenbach, E. (2025). Sensibilisierung und Awareness: Zweckorientiert und Bedarfsgerecht. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15977557>

Die umfassend geförderten NFDI-Konsortien haben nach wie vor die HAW-Bedarfe nur unzureichend im Blick. Ebenso decken die existierenden Fachkonsortien die teilweise recht spezifischen, anwendungsorientierten und interdisziplinären HAW-Forschungsfelder nicht ausreichend ab. So fordert auch der Wissenschaftsrat in seiner Strukturevaluation der NFDI eine stärkere Einbindung der HAWen (Wissenschaftsrat, 2025). Generell muss angenommen werden, dass die NFDI angesichts der derzeitigen Strukturen und Prioritäten keine breite, flächendeckende Unterstützungskraft entwickeln kann, weshalb den Bundesländern die wichtige Aufgabe zukommt, ihre Hochschulen beim Aufbau von FDM-Strukturen zu unterstützen (Putnings et al., 2021). Einige Bundesländer beweisen eindrucksvoll, wie wertvoll diese Unterstützung ist. Auffällig ist jedoch auch, dass (noch) nicht jedes Bundesland umfassende FDM-Unterstützungsmaßnahmen und -strukturen vorweisen kann bzw. in einigen Bundesländern insbesondere die HAWen unzureichend bis gar nicht involviert sind. Lokale FDM-Strukturen aufzubauen, vor Ort Forschende und auch Studierende zu FDM-Themen zu schulen und zu beraten sowie Ansprechpersonen zu vernetzen scheint deshalb gleichzeitig notwendig und herausfordernd zu sein. Verantwortliche fragen sich zu Recht, ob vor Ort eigenes FDM-Personal erforderlich ist – und falls ja, für welche konkreten Aufgaben, in welchem Umfang, und welche Tätigkeiten statt-dessen gemeinsam im Verbund oder in einem föderierten Rahmen übernommen werden könnten. Es zeigt sich ein Balanceakt zwischen lokal so viel wie nötig und im Verbund so viel wie möglich.

Von den Teilnehmenden, die FDM an den jeweiligen Hochschulen vorantreiben wollen, wurden in der Workshop-Session konkret folgende Herausforderungen identifiziert:

- Organisatorische Anforderungen: Aufbau nachhaltiger Governance-Strukturen und Prozesse an den HAWen
- FDM-Kompetenzaufbau: Bedarf an lokalen Ansprechpersonen und Angeboten für Beratung, Fortbildung und Vermittlung von Best Practices
- Vernetzung und Austausch: Teilweise einsame Positionen von FDM-Akteur*innen („Einzelkämpfer*innentum“), flächendeckende Institutionalisierung bislang wenig ausgeprägt
- Unzureichende Einbindung: Die HAW-Bedarfe sind in Verbundstrukturen wie FDM-Landesinitiativen und NFDI unzureichend abgebildet.
- Lokale versus zentrale Aufgabenverteilung: Abwägung des Bedarfs an eigenem FDM-Personal und -Ressourcen vor Ort (z.B. für Sensibilisierung, Beratung; Datenspeicher) gegenüber der Nutzung zentraler/überregionaler Services (z. B. Datenrepositorien, generische Beratungsangebote und Servicedesks)

Chancen und mögliche Lösungen

Einig waren sich die Teilnehmenden, dass lokale Anlaufstellen mit persönlichen Kontakten, Grundlagenvermittlungen und individuellen Unterstützungsmöglichkeiten eine große Chance darstellen und enorme Relevanz besitzen: Sie sind unverzichtbar für die Schnittstellenarbeit zwischen Forschenden und zentralen FDM- und Infrastrukturangeboten und um FDM an den Hochschulen im Rahmen von FDM- Einführungen, Sensibilisierungen, bedarfsgerechten Beratungen und Schulungen sichtbar zu machen. Insbesondere sollten sie auf lokale „Early Adopters“ und an FDM interessierte

Forschende setzen, denn diese Multiplikator*innen können Kompetenzaufbau und Bewusstseinsbildung nachhaltig vorantreiben.

Dort, wo Spezialisierungseffekte greifen, Fachkompetenz schwer lokalisierbar ist und sich zeitliche oder inhaltliche Herausforderungen für vorhandenes Beratungspersonal ergeben, bieten sich zentrale oder kooperative Angebote an. Der Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Beratenden und FDM-Teams, etwa durch überregionale Netzwerke oder Landesinitiativen, ist essenziell, um Einzelstrukturen zu entlasten, Good Practices weiterzutragen, Qualitätsstandards zu entwickeln und zu sichern und damit das FDM in der heterogenen Fläche zu verankern.

Die Teilnehmenden diskutierten folgende Lösungsansätze:

- Early Adopters⁵ primär adressieren: FDM-Interessierte ausfindig machen und den Kontakt intensiv pflegen
- Kooperative Entwicklung von Service-Angeboten: Gemeinsame Entwicklung und Betrieb von fachspezifischen Diensten und Beratungsangeboten, z.B. „FDM One-Stop-Shop“ (Schneidenbach, 2025)
- Dialog und Vernetzung: Austauschmöglichkeiten insbesondere für Einzelkämpfer*innen und FDM-beratendes Personal, z.B. Flurgespräche⁶

Fazit und Ausblick

Die Diskussion zeigte, dass ein nachhaltiges und ressourceneffizientes FDM an HA-Wen dann besonders wirksam ist, wenn lokale Kompetenzen und Kooperationsstrukturen komplementär zueinander entwickelt und gepflegt werden. Die Fokussierung auf interessierte Einzelpersonen und Forschungsgruppen/Teams vor Ort („Leuchtturm-Akteur*innen“) kombiniert mit regionalen und nationalen Vernetzungsangeboten verspricht, das Spannungsfeld begrenzter Ressourcen zu reduzieren und in Richtung einer zukunftsfähigen FDM-Kultur aufzulösen. Politische und strukturelle Fördermaßnahmen müssen dabei sowohl lokale Stärken als auch Verbundinitiativen miteinbeziehen – für ein leistungsfähiges, kooperatives FDM an HAWen.

⁵ Gemeint sind Personen, die frühzeitig neue Dienstleistungen, Technologien oder Produkte nutzen.

⁶ Gemeint ist eine bewusst arrangierte Begegnung zum kollegialen Austausch, z.B. in regelmäßigen Online-Treffen.

Literatur- und Quellenverzeichnis

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2015). Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten. DFG. <https://www.dfg.de/resource/blob/172112/23826608514d73da82622c0a16c842db/leitlinien-forschungsdaten-data.pdf>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2024). Guidelines for Consortia. National Research Data Infrastructure (NFDI). nfdi100. <https://www.dfg.de/resource/blob/168700/nfdi100-en.pdf>
- Duong, S., Hachmeister, C.-D. & Roessler, I. (2015). Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und Außenperspektive: Rolle der Forschung, Art und Umfang. CHE Arbeitspapier Nr. 181. Gütersloh: CHE. abgerufen von https://www.che.de/wp-content/uploads/upload/CHE_AP_181_Forschung_an_Fachhochschulen.pdf
- Duong, S., Hachmeister, C.-D. & Roessler, I. (2014). Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen? Lage und Zukunft von Fachhochschulen im Hochschulsystem aus Sicht von Fachhochschulleitungen. CHE Arbeitspapier Nr. 181. Gütersloh: CHE. abgerufen von http://www.che.de/downloads/CHE_AP_180_Gleichzeitigkeit_des_Ungleichzeitigen_2014.pdf
- Hachmeister, Cort-Denis (2025). Drittmittel an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). CHE DatenCHECK 4/2025. abgerufen von <https://hochschuldaten.che.de/drittmittel-an-haw/>
- Hochschulen NRW – Landesrektor_innenkonferenz der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften e.V., Dr. Christiane Krüger (2026): Pressemitteilung „Strukturelle Lücken schließen“, <https://nachrichten.idw-online.de/pressrelease/864078>
- Putnings, M., Neuroth, H. & Neumann, J. (2021): Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. <https://doi.org/10.1515/9783110657807>
- Schmidt, D., Agniashvili, A., & Meyer, J. (2025). Gemeinsam weiterdenken: Ergebnisse, Herausforderungen und Zukunftsfahrplan der FDM-NDS Säule 2 nach Abschluss des Projekts FDM-ndsHAW. Data Days Niedersachsen 2025, Germany. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826995>
- Schneidenbach, E. (2025). Forschungsdatenmanagement (FDM) One-Stop-Shop. Eine zentrale FDM-Informationsplattform (PDF-Version). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17613311>
- Wissenschaftsrat (2025). Strukturevaluation der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Köln. <https://doi.org/10.57674/wcdc-6d36>